

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Абдурахимова Шохиста Гулямовна

Узбекистан,
город Бухара,

18- многопрофильная специализированная
государственная организация дошкольного образования
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10976658>

Аннотация: В данной статье представлено мнение о научно-теоретической основе работы с детьми с ограниченными интеллектуальными возможностями в дошкольной организации образования.

Ключевые слова: психическое развитие, инвалидность, последствия возникновения, дошкольное образование, проблемы и пути решения.

Abstract: This article presents an opinion on the scientific and theoretical basis of working with children with intellectual disabilities in preschool educational institutions.

Key words: mental development, disability, consequences of occurrence, preschool education, problems and solutions.

Сегодня процессы обучения и реабилитации детей с особыми потребностями стали одним из наиболее изученных вопросов с научной точки зрения во всем мире. Особенности психологии детей с задержкой психического развития, виды умственной отсталости возникает, как правило, в связи с экзогенными вредностями. Неблагоприятные факторы внешней среды приводят к нарушению темпа развития наиболее молодых отделов нервной системы. В большинстве случаев симптомы обратимы. Вероятные причины ЗПР у детей: - легкие внутриутробные поражения

- легкие родовые травмы,
- эндокринные нарушения,
- хромосомные абберации (по последним данным, на 1000 новорожденных приходится 5-7 детей с хромосомными аномалиями),
- тяжелые кишечно-желудочные заболевания на ранних этапах жизни ребенка,
- недоношенность,
- близнецовость,
- алкоголизм родителей,

- психические заболевания родителей, - патологические черты характера у родителей,
- постнатальные заболевания воспалительного и травматического характера, - асфиксии.

У.В.Ульенкова приводит цифровые данные распределения причин ЗПР по степени значимости: 77,32% - патология внутриутробного развития и тяжелые заболевания на первом году жизни, 29% - внутриутробные инфекции, 23% - родовые и постнатальные травмы, 24% - стрессы во время беременности, до 14% - генетический фактор

Нарушения интеллекта у детей с задержкой психического развития, характеризуются легким характером, но могут затрагивать все аспекты интеллектуальной деятельности: речь, восприятие, мышление, память, внимание. Ребенок с задержкой психического развития имеет фрагментарное, неточное, замедленное восприятие. Некоторые анализаторы функционируют полноценно, но ребенок испытывает трудности при создании целостных образов окружающей среды. Зрительное восприятие является наиболее развитым, слуховое – менее, в связи с этим при разъяснении учебных дисциплин детям с задержкой психического развития необходимо использовать наглядные материалы. Дети с задержкой психического развития имеют неустойчивое, поверхностное, кратковременное внимание. Ребенок отвлекается и переключает внимание под воздействием любых посторонних стимулов. Ситуации, которые связаны со сосредоточенностью, концентрацией внимания на чем-либо, могут вызвать затруднения. При переутомлении и повышенном напряжении возможно обнаружение признаков синдрома гиперактивности, а также дефицита внимания. Память характеризуется мозаичностью запоминания информации, слабой избирательностью. Наглядно-образная память преобладает над вербальной. Характерна низкая мыслительная активность в процессе воспроизводства информации. Дети с задержкой психического развития имеют более сохранное наглядно-действенное мышление; большему нарушению подвергается образное мышление в связи с неточностью восприятия. Абстрактно-логического мышления нельзя достигнуть без помощи взрослых. Детям с задержкой психического развития характерны трудности с синтезом и анализом, сравнением, обобщением; они не способны упорядочивать события, строить умозаключения, формулировать выводы. Кроме того, дети с задержкой психического

развития имеют искаженную артикуляцию большинства звуков, повреждения слуховой дифференцировки, резкое ограничение словарного запаса. Несмотря на то, что умственная отсталость является необратимым процессом, это не говорит о невозможности ее коррекции. Правильно организованное учебно-педагогическое воздействие, несомненно, оказывает положительную динамику в развитии таких детей.

1. Психологические особенности детей с задержкой психического развития В середине прошлого столетия такие исследователи как Н. И. Озерецкий, А. Штраус и Л. Летинен определили категорию детей «с задержкой психического развития». Были выявлены качественные признаки и отличия таких детей от «умственно отсталых». Несмотря на то, что это проявляется в их замедленном темпе психического развития, они способны так же показывать положительную динамику в процессе их коррекционного обучения. Такие дети испытывают стойкие трудности в учении, однако имеют достаточно высокую сохранность интеллектуальных возможностей по сравнению с «умственно отсталыми». Исходя из этих определений, многие зарубежные авторы как следствие отдают свое предпочтение нарушению поведения, незрелости эмоционально-волевой сферы в базисную проблему таких детей. Проведенные исследования детей с ЗПР показали что, для приема и переработке информации им требуется более длительный срок. Как и умственно отсталые дети они также испытывают проблемы в игровой деятельности, за счет замедленного восприятия. Психологические особенности детей с ЗПР имеют характерные отличия как от нормально развивающихся сверстников, так и от детей с умственной отсталостью. Но из-за большой схожести проведение дифференциальной диагностики оказывается затруднительным. Анализ зарубежных работ обнаруживает разные подходы к изучению ЗПР и к выработке адекватных диагностических методов. Задержка психического развития у детей проявляется в замедленном созревании эмоциональной и волевой сфер, в недостаточном развитии мотивации, в недостаточном развитии познавательной деятельности. Это обуславливает возникновение общих и специфических трудностей в обучении. Знание особенностей развития детей с ЗПР чрезвычайно важно для понимания общего подхода к работе с ним.

1. Психологические особенности детей с церебральным параличом (ДЦП) Под определением «детский церебральный паралич» (ДЦП) эксперты понимают категорию нарушений моторных функций мозга,

образовавшихся вследствие его повреждения в младенческом возрасте. Детский церебральный паралич на сегодняшний день является отдельной нозологической единицей. Заболевание характеризуется поражением мозга возникшем в период незавершенного процесса образования основных структур головного мозга. В результате чего развивается сложное сочетание неврологических и психических расстройств. По мнению Семеновой К. А., Мастюкова Е. М. такие дети помимо замедленного темпа психического развития имеют неравномерный, диспропорциональный характер формирования психических функций. Механизм патогенеза этих нарушений чрезвычайно сложный процесс, и находится в прямой зависимости от локализации поражения головного мозга. Тенденция в последнее время склоняется к изучению отношения ребенка к собственному физическому недугу. Например, переживание касающейся вопросу о своей внешности. В современной литературе описано множество проблем посвященных проблеме ДЦП, освещены вопросы обучения, анализу мыслительной деятельности и развития таких детей (Е. А. Алексеева, Ю. Ю. Белякова, М. В. Вагина, А. А. Гусейнова, В. В. Ипатова, М. В. Катыхева и др.). Анализ мыслительной деятельности детей с церебральным параличом показывает, что в основе ее развития лежит неполноценное чувство отражения действительности и задержки речевого развития. Ряд исследователей (Э. С. Калижнюк, И. И. Мамайчук, Е. Н. Бахматова, Е. М. Мастюкова и другие) отмечают у детей с церебральным параличом инертность, недостаточную последовательность и целенаправленность мышления; недостаточность наглядно-действенного и отставание в формировании понятийного мышления. Около 28% детей имеют аномалии зрения. У них отмечаются нарушения зрительного восприятия, связанные с недостаточной фиксацией взгляда, нарушением плавного прослеживания, сужением полей зрения, снижением остроты зрения. Часто встречается косоглазие, двоение в глазах, опущенное верхнее веко (птоз). Однако преобладающим дефектом развития являются двигательные нарушения. В результате несформированности двигательных навыков происходит нарушения зрительно-моторной координации, пространственного анализа и синтеза. На фоне чего формируется нарушения познавательной деятельности. Именно коррекция двигательных нарушений является основой врачебно – педагогического воздействия. Несмотря на разработанность международных стандартов по различным аспектам детей с

ограниченными возможностями, в том числе по вопросам специального образования, существующая практика не в полной мере оказывает положительную динамику лечения и коррекции

Модель выпускника детского сада группы для умственно отсталых детей

1. Социально адаптированный, с хорошими навыками самообслуживания.
2. С развивающимися и элементарными познавательными интересами, потребностью и умением общаться со сверстниками и взрослыми.
3. С устраненными или сведенными к минимуму отклонениями в сенсорной, моторной и интеллектуальной сферах и речевом развитии.
4. С обобщенными представлениями об окружающем мире, способствующими к дальнейшему развитию и совершенствованию охранных анализаторов.
5. Ребенок, освоивший все виды деятельности, предусмотренные программой обучения и воспитания детей с нарушенным интеллектом.
6. Психически подготовленный к обучению в специализированной школе.
7. Достаточность уровня физического развития.

Программно-методическое обеспечение

Психолого-медико-педагогическое сопровождение:

а) медицинское воздействие

- профилактические мероприятия,
- симптоматическое медикаментозное лечение,
- мониторинг здоровья,
- медицинское обследование узкими специалистами,
- здоровьесохраняющая деятельность.

б) коррекционно-педагогическое воздействие

- познавательное развитие,
- коррекция вербально-двигательных процессов,
- коррекция речевого развития,
- становление игровой деятельности,
- формирование элементов трудовой деятельности,
- здоровьесохраняющая деятельность (валеологическое образование),
- коррекция сенсомоторных нарушений.

в) психолого-педагогическое и психофизическое воздействие

- формирование мотивации к познанию,
- формирование психических процессов,
- формирование ручной и тонкой ручной моторики,
- развитие коммуникативных способностей.

Участники коррекционно-педагогического процесса:

- врач-педиатр,
- психиатр,
- учитель-дефектолог,
- педагог-психолог,
- музыкальный руководитель,
- руководитель по физвоспитанию,
- медсестра,
- воспитатель,
- родители.

В заключение следует сказать, что такие дети с ограниченными возможностями оторваны от жизни и общества. Для этого педагоги, психологи и родители должны работать вместе. Чем раньше эти дефекты будут обнаружены и правильно пролечены, тем эффективнее будет их устранение. Сегодня в системе образования нашей страны этому вопросу уделяется особое внимание. Статья 20 Закона «Об образовании» посвящена инклюзивному образованию, при этом учитывается, что они учатся вместе со сверстниками и не остаются в стороне. Дети с такими дефектами всегда получают внимание и любовь. Они будут нуждаться в помощи. Целесообразно постоянно поддерживать их и помогать им социализироваться в обществе путем внедрения инклюзивного образования.

Использованная литература:

1. Камилова, Г. А., & Тураева, О. С. К. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Проблемы науки, (4 (63)), 50-52.
2. To'Rayeva, O. (2022). Ta'limdagi zamonaviy yondashuvlar asosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish. Science and Education, 3(10), 453-459.
3. IVEN (IXTIROCHILIK VAZIFALARINI YECHISH NAZARIYASI) TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH TARIXI VA AHAMIYATI Oygul Siroj qizi To'rayeva 2023/3/22
4. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"
5. Torayeva, O. (2022). WAYS OF EFFECTIVELY ORGANIZING EDUCATIONAL PROCESSES USING MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 161.

6. To'rayeva, O. S. (2023, March). IVEN (IXTIROCHILIK VAZIFALARINI YECHISH NAZARIYASI) TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH TARIXI VA AHAMIYATI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 2, No. 4, pp. 66-72).
7. oygul_turayeva oygul_turayeva, МАКТАВГАЧА ТАЛИМДА БОЛАЛАРНИ ТАДБИРКОРЛИК FAOLIYATIGA YO'NALTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI , ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz): Том 46 № 46 (2024): Статьи и тезисы (buxdu.uz)
8. oygul_turayeva oygul_turayeva, IVEN TEXNOLOGIYASI VOSITASIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY MAHORATINI OSHIRISH METODIKASINI TAKOMILASHTIRISH , ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz): Том 46 № 46 (2024): Статьи и тезисы (buxdu.uz)
9. oygul_turayeva oygul_turayeva, IVEN (IXTIROCHILIK VAZIFALARINI YECHISH NAZARIYASI) TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH TARIXI VA AHAMIYATI , ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz): Том 46 № 46 (2024): Статьи и тезисы (buxdu.uz)
10. oygul_turayeva oygul_turayeva, WAYS OF EFFECTIVELY ORGANIZING EDUCATIONAL PROCESSES USING MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES , ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz): Том 46 № 46 (2024): Статьи и тезисы (buxdu.uz)
11. Sharipova, M. (2020). O'quvchi yoshlar tarbiyasida o'lmas an'ana va marosimlarning ahamiyati. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 1(1).
12. Sharipova, M. B., & Nozirova, M. J. Q. (2021). O'ZBEK XALQ DOSTONLARINI O'QITISHDA KOMPYUTER IMKONIYATLARI. Scientific progress, 2(7), 1102-1108.
13. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). Scientific progress, 2(7), 1125-1129.
14. Sharipova, M. B. (2021). XALQ DOSTONLARIDA SOVCHILIK MAROSIMI BADIY IFODASI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). Scientific progress, 2(7), 1120-1124.
15. Sharipova, M. B., & Mirzayeva, X. N. (2021). XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. Scientific progress, 2(7), 1135-1138.

